

Рева Володимир Борисович,
доцент, кандидат медичних наук,
доцент закладу вищої освіти кафедри хірургії №2
Буковинський державний медичний університет
м. Чернівці, Україна

Герасімова Є.С.
студентка 5 курсу, спеціальності 222 «Медицина»
Буковинський державний медичний університет
м. Чернівці, Україна

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15494746>

АНАЛІЗ ПЕРЕВАГ ТА НЕДОЛІКІВ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ ЛІКУВАННЯ АХАЛАЗІЇ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)

Reva Volodymyr Borisovich,
PhD MD, Associate Professor of the Department of Surgery №2
Gerasimova E.S.
5th year student
Bukovinian State Medical University
Chernivtsi, Ukraine

ANALYSIS OF ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF MODERN METHODS OF ACHALASIA TREATMENT (LITERATURE REVIEW)

Анотація:

Ахалазія кардії - це розлад моторики стравоходу, який виникає внаслідок функціональних порушень гальмівних нейронів у нервовому сплетінні дистального відділу стравоходу, що призводить до нейронального дисбалансу з непереборною збуджувальною активністю та локальним зниженням гальмівної активності, що призводить до недостатності релаксації нижнього стравохідного сфінктеру.

Abstract:

Achalasia cardia is an esophageal motility disorder that results from functional impairment of inhibitory neurons in the distal esophageal nerve plexus, leading to neuronal imbalance with overactive excitatory activity and local decreased inhibitory activity, resulting in inadequate relaxation of the lower esophageal sphincter.

Ключові слова: ахалазія кардії, порушення моторики стравоходу методи лікування, оперативне лікування.

Keywords: achalasia cardia, esophageal motility disorders, treatment methods, surgical treatment.

Матеріали та методи: був проведений огляд літератури на основі статей, опублікованих у базах даних PubMed за останні 10 років. Аналізувалась інформація щодо сучасних методів лікування ахалазії, їх переваг та недоліків.

Мета: проаналізувати літературні джерела та визначити актуальні методи лікування ахалазії.

Актуальність: Ахалазія — рідкісне захворювання, захворюваність становить 0,5–1,0 пацієнта на 100 тис. населення на рік. Тим не менш, це найпоширеніший і найбільш детально вивчений розлад моторики стравоходу [1].

Етіологія ахалазії недостатньо вивчена, незважаючи на понад 200 років досліджень. Відповідно до сучасних уявлень, ахалазія є ідіопатичним захворюванням, спричиненим селективною втратою гальмівних нейронів нервового сплетіння, швидше за все, через аутоімунне явище у відповідь на невідомі антигени, можливо на антигени вірусу простого герпесу або інших вірусів [2,3].

Збудливі нейрони вивільняють ацетилхолін, тоді як гальмівні нейрони переважно вивільняють вазоактивний інтестинальний пептид (ВІП) та оксид азоту. Локальне зниження ВІП та оксиду азоту

з неперевершеною збуджуючою активністю спричиняє недостатність релаксації НСС та порушення перистальтики стравоходу [4,5].

Типовими симптомами ахалазії є: прогресуюча дисфагія при вживанні твердої та з часом рідкої їжі, регургітація, біль у грудях, печія та втрата ваги [6].

Подібні клінічні прояви виникають при псевдоахалазією (5% пацієнтів із підозрою на ахалазію) внаслідок зляжкісної обструкції або операцій на стравохідно-шлунковому переході [3].

Винятком є первинне порушення моторики внаслідок інфекції *T. cruzi*. Хвороба Шагаса — це мультиорганне захворювання, езофагоманометричні прояви якого подібні звичайної ахалазії. Найчастішими симптомами є дисфагія та регургітація. Хвороба Шагаса може вражати інші органи-мішені, такі як товста кишка та серце [2,3].

Золотим стандартом діагностики ахалазії є езофагоманометрія. Чиказької класифікації версії 4.0 виділяє 3 підтипи ахалазії:

Ахалазія типу I - діагностується при коли середній сумарний тиск розслаблення (СТР) через нижній стравохідний сфінктер (НСС) нормальний та відсутність скорочувальної здатності.

2. Ахалазія II типу діагностується, при аномальному середньому СТР, відсутності скорочувальної здатності (100% недостатня перистальтика) та з підвищеним тиском у стравоході під час 20% або більше актів ковтання.

3. Ахалазія III типу діагностується, при аномальному середньому СТР та при ознаках спазму. Схожа на спастичну ахалазію з меншою вірогідністю прогресуючої втрати нейрональних клітин нервових сплетень [6,7].

Ендоскопія необхідна для диференціації органічних захворювань від порушень моторики стравоходу. Грижа діафрагми, кільце Шацкі, пептична стриктура стравоходу, еозинофільний езофагіт та злоякісні захворювання можуть мати схожу картину з ахалазією [8].

На сьогодні не існує методів лікування, які могли б нормалізувати іннервацію стравоходу. Сучасні методи лікування спрямовані на зменшення гіпертонусу НСС та забезпечення симптоматичного полегшення.

Варіанти лікувальної тактики діляться на чотири основні групи:

1. Зміна способу життя.
2. Медикаментозне лікування.
3. Ендоскопічне лікування - пневматична дилатація (ПД), ін'єкції ботулотоксину та пероральна ендоскопічна міотомія (ПЕМ).
4. Оперативне втручання - лапароскопічна міотомія за Хеллером (ЛМХ) [1,5].

Варто провести модифікацію способу життя, а саме харчування: добре пережовувати їжу, пити під час їжі та запропонувати часте дробне харчування. Пацієнтам також варто уникати гострої та кислої їжі. Можна також розглянути відмову від кофеїну та проводити останній прийом їжі за 4 години перед сном [5].

Фармакологічна терапія є найменш ефективним варіантом лікування ахалазії. Блокатори кальцієвих каналів (ніфедипін 10–30 мг сублінгвально перед їжею) та нітрати (сублінгвально ізосорбід динітрат 5 мг перед їжею) є двома найбільш часто використовуваними препаратами для лікування ахалазії.

Також є інші менш поширені медикаментозні методи лікування: антихолінергічні препарати (атропін), бета-адренергічні агоністи (тербуталін) та теофілін. В загальному фармакотерапія ахалазії призводить до короткочасного зниження тиску у НСС у 13–65 % пацієнтів та покращення симптомів у 0–87 % пацієнтів [4,5].

Ендоскопічні методи лікування ахалазії

ПД виконується за допомогою рентгеноконтрастного поліетиленового балона градуйованого розміру, який наявний у 3 розмірах (3,0, 3,5 та 4,0 см). Цю процедуру можна виконувати як з флюороскопією, так і без неї. ПД є безпечним методом з ризиком перфорації до 1,0% з балоном діаметром 30 мм.

Стандартні дилататори неефективні для руйнування власного м'язового апарату, необхідного для полегшення симптомів у цієї групи пацієнтів. Найпоширенішим балонним розширювачем при

ахалазії є рентгеноконтрастний поліетиленовий балон із градаційним розміром (розширювачі Rigidflex). Процедура завжди проводиться під сесією з рентгеноскопією або без неї.

Найважливішим аспектом ПД є професіоналізм оператора та можливість ургентного хірургічного втручання для реконструкції стравоходу у випадку перфорації. Пацієнтів часто спостерігають під час одужання щодо будь-яких ознак перфорації (біль, крепітація та лихоманка). У разі підозри на перфорацію показане рентгенографічне обстеження за допомогою барієвої суміші або комп'ютерної томографії грудної клітки та черевної порожнини [4,6].

Перевага ПД полягає в тому, що вона зазвичай проводиться в амбулаторних умовах: пацієнти залишаються під наглядом протягом 2–6 годин. У другій половині дня дозволяється прийом рідкої їжі.

Існують два методи виконання ПД:

1. Перший передбачає одноразове розширення дилататором.

2. Друге – серію градуйованих розширень. Зазвичай починається з розширення на 3,0 см, після чого слідує симптоматична та об'єктивна оцінка з вимірюванням тиску НСС через 4–6 тижнів. Якщо у пацієнтів все ще є симптоми, процедуру повторюють з балоном 3,5 см, а потім з балоном 4,0 см, якщо симптоми не покращилися або якщо вони відновились через 4–6 тижнів.

Основним недоліком ПД є те, що симптоми повторюються протягом 4–6 років більш ніж у кожного другого пацієнта, хоча кращої довготривалої ремісії можна досягти за допомогою стратегії повторних дилатацій за потреби [1].

Предиктори сприятливої клінічної відповіді на ПД включають: вік >45 років, жіночу стать та ахалазію II типу.

Отже, більшість пацієнтів, які проходять ПД, повинні пройти початкову дилатацію за допомогою 30-мм балона з подальшим визначенням тактики через 5-6 тижнів [6].

Ін'єкція ботулотоксину в НСС є поширеним методом полегшення дисфагії при ахалазії. Типовим режимом лікування є ін'єкція 100 одиниць відновленого ботокса, розділених на чотири дози у НСС у чотирьох квадрантах [2].

Ботулотоксин перешкоджає нервовій передачі, блокуючи вивільнення ацетилхоліну в нервово-м'язовому з'єднанні, викликаючи параліч м'язів. Таким чином, знижується тонус НСС та опір проходження їжі та слини.

Комплексний мета-аналіз показав частоту симптоматичної відповіді у 70% через 3 місяці, 53,3% через 6 місяців і 40,6% через 12 місяців після лікування [1].

Незважаючи на те, що ботулінотерапія є безпечним, ефективним та малоінвазивним методом, існують два основні недоліки.

По-перше - це тимчасова ефективність. Незважаючи на добрі ранні результати, ефект суттєво слабшає з часом, у 60% пацієнтів спостерігається рецидив дисфагії через 1 рік і 80% через 2 роки. По-

друге, внутрішньом'язові ін'єкції ботокса спричиняють фіброз підслизової оболонки, що перешкоджає подальшому остаточному лікуванню [2].

ПЕМ - це найновіший варіант лікування, з дуже високим рівнем клінічного успіху до 90%. Завдяки здатності ПЕМ ендоскопічно розслабляти м'язи проксимальному відділі стравоходу та , ПЕМ є кращим варіантом лікування пацієнтів з ахалазією III типу з чудовою відповіддю.

Загальна частота рефлюкс-езофагіту вища при ПЕМ (44%) порівняно з 29% при ЛМХ [6].

Факторами ризику ГЕРХ після ПЕМ є високий індекс маси тіла > 35 кг/м², наявність грижі стравохідного отвору діафрагми, низький інтегрований тиск релаксації після ПЕМ, низький тиск після в НСС після ПЕМ та жіноча стать.

Технічні фактори виконання ПЕМ, які сприяють ГЕРХ включають наступне: довга міотомія стравоходу, задня міотомія, міотомія повної товщини та надлишкова міотомія (> 4 см) зі сторони шлунка [9].

Оперативне лікування ахалазії - ЛХМ

Середня тривалість ЛМХ в профільному центрі становить 72 (62–90) хвилини з мінімальною крововтратою біля 50–100 мл.

Показники захворюваності та смертності після проведення ЛМХ становлять 6% та 0,01% відповідно [10].

Тактика полягає у передній міотомії обох м'язових шарів стравохідно-шлункового переходу, розширюючи його на 2–3 см.

Післяопераційна ГЕРХ може виникнути після міотомії, оскільки природний антирефлюксний бар'єр НСС повністю порушений, тому зазвичай проводять додатково фундоплакацію.

Ранні показники одужання після проведення ЛМХ були високими, в середньому 89% після медіани 35 місяців (діапазон 8–38 місяців). Тим не менш, одне довгострокове дослідження на великій когорті виявило, що > 80% пацієнтів не мали симптомів через 20 років [1].

За результатами одного дослідження, встановлено що показник успіху ЛМХ після 24 місяців становить 85,5%, та 93,7% при додатковому консервативному лікуванні пацієнтів із симптомами після операції [10].

Висновок: Вибір тактики лікування ахалазії залежить від багатьох чинників та має здійснюватися висококваліфікованими спеціалістами. При легкому перебігу можливу застосування медикаментозної терапії, пацієнтам, яким заборонено проведення оперативного втручання (вік, супутні хвороби тощо) слід запропонувати ін'єкції ботулотоксину. ЛМХ є найкращим методом лікування ахалазії з успішністю >85%.

Список літератури:

1. Costantini M, Salvador R, Costantini A. Esophageal Achalasia: Pros and Cons of the Treatment Options. *World J Surg.* 2022 Jul;46(7):1554-1560. doi: 10.1007/s00268-022-06495-z. Epub 2022 Mar 3. PMID: 35238987; PMCID: PMC9174302.

2. Swanström LL. Achalasia: treatment, current status and future advances. *Korean J Intern Med.* 2019 Nov;34(6):1173-1180. doi: 10.3904/kjim.2018.439. Epub 2019 Mar 15. PMID: 30866609; PMCID: PMC6823561.

3. Laurino-Neto RM, Herbella F, Schlottmann F, Patti M. EVALUATION OF ESOPHAGEAL ACHALASIA: FROM SYMPTOMS TO THE CHICAGO CLASSIFICATION. *Arq Bras Cir Dig.* 2018;31(2):e1376. doi: 10.1590/0102-672020180001e1376. Epub 2018 Jul 2. PMID: 29972404; PMCID: PMC6044194.

4. Vaezi MF, Pandolfino JE, Yadlapati RH, Greer KB, Kavitt RT. ACG Clinical Guidelines: Diagnosis and Management of Achalasia. *Am J Gastroenterol.* 2020 Sep;115(9):1393-1411. doi: 10.14309/ajg.000000000000731. PMID: 32773454; PMCID: PMC9896940.

5. Slim N, Williamson JM. Achalasia: investigation and management. *Br J Hosp Med (Lond).* 2023 Jan 2;84(1):1-9. doi: 10.12968/hmed.2022.0437. Epub 2023 Jan 24. PMID: 36708337.

6. Patel DA, Yadlapati R, Vaezi MF. Esophageal Motility Disorders: Current Approach to Diagnostics and Therapeutics. *Gastroenterology.* 2022 May;162(6):1617-1634. doi: 10.1053/j.gastro.2021.12.289. Epub 2022 Feb 25. PMID: 35227779; PMCID: PMC9405585.

7. Yadlapati R, Kahrilas PJ, Fox MR, Bredenoord AJ, Prakash Gyawali C, Roman S, Babaei A, Mittal RK, Rommel N, Savarino E, Sifrim D, Smout A, Vaezi MF, Zerbib F, Akiyama J, Bhatia S, Bor S, Carlson DA, Chen JW, Cisternas D, Cock C, Coss-Adame E, de Bortoli N, Defilippi C, Fass R, Ghoshal UC, Gonlachanvit S, Hani A, Hebbard GS, Wook Jung K, Katz P, Katzka DA, Khan A, Kohn GP, Lazarescu A, Lenglner J, Mittal SK, Omari T, Park MI, Penagini R, Pohl D, Richter JE, Serra J, Sweis R, Tack J, Tatum RP, Tutuian R, Vela MF, Wong RK, Wu JC, Xiao Y, Pandolfino JE. Esophageal motility disorders on high-resolution manometry: Chicago classification version 4.0©. *Neurogastroenterol Motil.* 2021 Jan;33(1):e14058. doi: 10.1111/nmo.14058. Erratum in: *Neurogastroenterol Motil.* 2024 Feb;36(2):e14179. doi: 10.1111/nmo.14179. PMID: 33373111; PMCID: PMC8034247.

8. Hoshikawa Y, Iwakiri K. Esophageal Motility Disorders: Diagnosis and Treatment Strategies. *Digestion.* 2024;105(1):11-17. doi: 10.1159/000533347. Epub 2023 Aug 25. PMID: 37634495.

9. Griffiths EA, Wong E. Navigating reflux disease after achalasia treatments: Balancing risks and benefits. *World J Gastroenterol.* 2024 Jun 7;30(21):2740-2743. doi: 10.3748/wjg.v30.i21.2740. PMID: 38899334; PMCID: PMC11185294.

10. András L, Paszt A, Simonka Z, Ábrahám S, Erdős M, Rosztóczy A, Ollé G, Lázár G. Surgical Treatment of Esophageal Achalasia in the Era of Minimally Invasive Surgery. *JLS.* 2021 Jan-Mar;25(1):e2020.00099. doi: 10.4293/JLS.2020.00099. PMID: 33879995; PMCID: PMC8035823.